

Acqua - Problemi connessi ad una risorsa vitale

L'acqua dolce per gli usi umani non è risorsa abbondante e sempre disponibile, o almeno non lo è per tutti ed ovunque.

Si stima che il flusso globale delle acque continentali (acque superficiali e sotterranee che interessano le terre emerse) si aggiri in media intorno a circa 40.000 km³/anno. Questo flusso risente però di grande variabilità nel tempo e nello spazio, concentrandosi in particolari periodi dell'anno o in particolari regioni del globo terrestre, tanto è vero che una decina di paesi detengono il 60% delle risorse idriche totali (fig. 1), mentre circa ottanta paesi, che costituiscono il 40% della popolazione mondiale, sono affetti da penuria d'acqua in modo strutturale. La variabilità nel tempo (stagionalità) del flusso per determinati paesi produce talvolta situazioni in cui nonostante le risorse si prospettino con abbondanza nel loro

complesso, di fatto la loro sfruttabilità, a causa della maniera repentina in cui si manifestano, si riduce al punto tale da creare veri e propri casi di penuria. Si formula, di conseguenza, l'ipotesi secondo cui a determinare situazioni di abbondanza o di penuria in una determinata regione non è tanto il volume medio dei flussi quanto il loro regime, non solo quello delle acque, ma in particolare quello delle nevi che, ove presenti, con il loro graduale scioglimento costituiscono scorta di modulazione. Talvolta è proprio il regime delle nevi, in regioni a tradizionale sovrabbondanza di risorse idriche, a determinare, in concomitanza con eventi stagionali subitanei, inondazioni o catastrofi solo apparentemente inspiegabili. Altre volte, invece, il ripetersi di stagioni di secca possono condurre a fenomeni di migrazioni di massa e desertificazione.

Gli studi idropolitici, che talora paventano la rinascita o l'aggravamento di storici conflitti etnico-nazionali per l'accaparramento di una risorsa così vitale, citano spesso le calotte polari quali immensi bacini di riserva di acqua dolce, di gran lunga più consistenti dei flussi annui superficiali di cui il pianeta gode. In realtà la sfruttabilità di tali riserve è ad oggi confinata alla pura teoria sia per i costi che

implicherebbe sia per l'indisponibilità di convenienti tecnologie adatte allo sfruttamento. Nella letteratura specialistica si riporta che alcuni studi condotti dalla Banca Mondiale tendono a dimostrare come proprio nei paesi a più scarse risorse idriche l'acqua viene utilizzata per irrigazione di colture che producono valore inferiore al costo dell'acqua utilizzata per produrle. Inoltre, nell'ambito della stessa Banca sono emerse controversie sull'opportunità di finanziare progetti per la costruzione di grandi bacini idrici che spesso creano più problemi di quanti riescano a risolverne, visto le conseguenze sulle popolazioni (trasferimenti e rilocazioni di massa) e sull'ambiente (impatti negativi su flora, fauna e colture delle terre a valle) provocate dalla costruzione dei bacini o da diversioni degli affluenti a monte. Ciononostante, visto che la costruzione dei grandi bacini è spesso funzionale anche alla produzione di energia elettrica, nel breve-medio termine sembra non si intravedano soluzioni alternative che possano focalizzare l'attenzione della Banca Mondiale.

Ma se le risorse idriche sono inegualmente distribuite, anche i consumi lo sono e risentono di molteplici fattori, connessi allo sviluppo economico, a quello dell'industria e dell'agricoltura, all'urbanizzazione, agli stili e modelli di vita. Ovviamente i consumi più elevati sono caratteristici dei paesi più ricchi, per molti dei quali è stata denunciata, a livello sovranazionale e nel corso di importanti conferenze internazionali, una serie di fattori che inducono ad indiscriminata accentuazione dei consumi, rasentando talvolta situazioni di spreco. Tra questi fattori vengono sottolineati la frammentazione o viceversa l'accentramento della gestione e della distribuzione tra numerosi enti (pubblici o, se privati, posti comunque sotto il controllo dello Stato) che portano a considerare l'acqua un bene comunque disponibile a valore irrisorio, cosa che induce a consumi ingiustificati e scarsa redditività degli investimenti nel settore delle acque. In definitiva, si determina così un'assenza di visione globale che possa coniugare insieme qualità e consumi dell'acqua, ambiente e sviluppo economico. Il business dell'acqua che da più parti è inseguito nel nostro Paese trova forse in queste analisi più fondamento di quanto possa a prima vista apparire.

Ma quando si parla di risorse idriche, se ci si riferisce ai valori medi della ripartizione del consumo mondiale di acqua dolce, appare subito evidente che i grandi incriminati sono essenzialmente l'agri-

coltura prima e l'industria dopo (fig. 2), mentre i consumi domestici costituiscono solo una piccola parte dell'intero problema.

In merito alla competizione tra usi alternativi dell'acqua, di cui spesso si parla, è da ricordare che il fenomeno dell'urbanizzazione diffusa ha aggravato quella contesa accesa da tempo tra città e campagna. E' stato valutato che oggi nel settore agricolo il volume medio di investimento per opere irrigue è di circa 11 mila dollari per ettaro, contro i circa 1500 dollari per ettaro degli anni settanta, comportando uno shift nell'uso dell'acqua in agricoltura da colture più povere, ma essenziali, a colture più ricche in termini di remunerazione, ma più voluttuarie. Così, per effetto di distorsioni di mercato, nelle campagne, non solo da noi, si assiste sempre più spesso ad uno sfruttamento incontrollato delle acque e, talvolta, ad emungimenti di falda proibitivi che nel giro di pochi decenni possono condurre, in assenza di adeguati rimedi, ad esaurimento della falda stessa. Ma non è tutto, perché contemporaneamente si registra, anche a causa di un dirottamento di rilevanti portate da corsi d'acqua naturali verso le campagne, un aumento della salinità dei terreni che è l'inizio di una degenerazione in cui la diminuzione della produzione agricola è solo un primo e meno importante stadio involutivo.

Alcune fonti riferiscono ad esempio che paesi ove la scarsità di risorse idriche è congenita come ad esempio Libia ed Arabia Saudita, non si esita a impiantare produzioni che consentano sviluppo economico basandosi sullo sfruttamento di falde acquifere fossili, ovvero non rinnovabili, che nell'arco di qualche ventennio potrebbero giungere all'esaurimento.

Nel quadro complessivo sin qui tracciato il nostro Paese gode di una disponibilità media complessiva di risorse per circa 180 km³/anno, che divisa per circa 60 milioni di abitanti dà un valore medio di circa 3000 m³ procapite/anno, valore che è concretamente sfruttato, in termini di prelievi, per meno di un terzo (980 m³ procapite/anno, da distinguere dal consumo medio procapite di acqua per usi domestici che è invece di circa 200 litri/giorno). Per comprendere a pieno come il nostro Paese sia posizionato rispetto ai problemi di scarsità di risorse idriche è d'obbligo, però, riferire quali siano i limiti, desunti da letteratura, per individuare una concreta situazione di penuria di acqua di una determinata area geografica (fig. 3).

Per un determinato paese una vera situazione di penuria d'acqua è individuabile solo se si è al di sotto di un valore di soglia nella disponibilità di risorse idriche che è di 1000 m³/anno procapite, corrispondente a circa 2700 litri/giorno (si badi bene, si tratta di disponibilità della risorsa totale procapite e non di consumo personale effettivo).

La vera e propria criticità la si raggiunge però al di sotto di 500 m³/anno procapite, che corrisponde a circa 1400 litri/giorno, mentre invece un valore inferiore a 100 m³/anno procapite, corrispondente a circa 270 litri/giorno, impone il ricorso a risorse non tradizionali quali la dissalazione, il riciclaggio delle acque reflue, etc.

Figura 1

Negli ultimi quattro decenni i consumi di acqua a livello mondiale sono aumentati ad un tasso annuale di crescita compreso tra il 4% e l'8% dovuto in gran parte, per le ragioni che si espongono nel seguito, ai paesi in via di sviluppo. Sulla base di questo dato (World Resources Institute - 1993) sono stati predisposti (fig. 4) degli scenari di crescita dei consumi sia nell'ipotesi di crescita esponenziale al 4% o all'8%, sia nell'ipotesi di crescita lineare agli stessi tassi.

Nella letteratura specialistica, generalmente, le previsioni di crescita della domanda mondiale di risorse idriche sottolineano i rischi di vedere aumentare le disparità tra paesi ricchi e paesi poveri. Questa tendenza seppure incontestabile, poiché fa parte più in generale della storia dell'uomo, merita però un'attenta lettura. Se tra i paesi ricchi e ad economia post-industriale ci si riferisce agli Stati Uniti si potrà notare che in questo Paese al generalizzato incremento dei consumi registratosi in passato dal 1950 al 1980, si contrappone un più recente decremento ed una stabilizzazione dei consumi registrati in particolare dal 1980 al 1995. La maggior parte degli incrementi tra il 1950 ed il 1980, oltre ad essere legata alla crescita demografica, è attribuibile all'espansione dei sistemi di irrigazione, motivata da una larga disponibilità di risorse praticamente gratuite, ed allo sviluppo di sistemi energetici idroelettrici. L'aumento dei prezzi dell'energia a partire dal 1970 e la migliore applicazione delle tecniche disponibili hanno portato ad

Figura 2

3

una riduzione della domanda di acqua per fini irrigui. Successivamente, si è giunti in una fase di transizione dove dal water supply management si è passati al water demand management che ha incoraggiato un più efficiente uso delle risorse idriche. In pratica, l'impiego di nuove tecnologie nel settore industriale, il miglioramento dell'efficienza degli impianti, la diffusione del riciclaggio delle acque, la legislazione ambientale e le limitazioni sulle immissioni di inquinanti nell'ambiente, insieme ad una più vasta consapevolezza sulla necessità di conservare le risorse idriche disponibili, hanno insieme contribuito alla riduzione dei consumi registratisi negli anni più recenti. Trasporre, quindi, i concetti chiave desumibili dall'esperienza vissuta negli Stati Uniti per valutare le tendenze nei consumi di acqua delle economie post-industriali non è forse irrilevante. Una tale trasposizione indicherebbe che mentre nei paesi emergenti (che in media sono ad elevato sviluppo demografico) c'è da

4

attendarsi una crescita dei consumi a tutto campo, ovvero sia per l'aumento della popolazione sia per finalità irrigue ed energetiche sia per attività industriali, nei paesi più avanzati si può prevedere, sulla falsariga dell'esperienza americana, se non una diminuzione certamente una stabilizzazione dei consumi o quanto meno un incremento modesto e sicuramente non esponenziale.

La differenziazione sostanziale che si determina, quindi, negli incrementi tendenziali tra paesi più avanzati e paesi emergenti fa sì che nello stimare l'evoluzione complessiva dei consumi si assumono opportune cautele. Il trend non necessariamente dovrà essere di tipo esponenziale o desunto sulla base dei valori superiori di incremento medio registratisi negli ultimi quattro decenni. Se ci sarà preparazione e volontà politica sia internazionale che locale, orientata a gestire la domanda si potranno evitare disastri ambientali ed al tempo stesso situazioni di penuria.